

Desain *E-Learning* untuk Mata Pelajaran Fisika pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor menggunakan *LMS Chamilo*

Diah Kusumawardhani^{1, a)}, Radhita May Putri^{1, b)}, Riski Triono Hadinoto^{1, c)}

¹Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia, 13220

Email: ^{a)}diah.kusumawardhani97@gmail.com, ^{b)}radhitamay@gmail.com,
^{c)}riskitrionohadinoto1997@gmail.com

Abstract

Chamilo is one of Learning Management System (LMS) that is open source and used by 1 million users in 2 years. The Development of Science and Technology that make educators have to design learning follow the developing technology. The main objective of this research is to produce an e-learning device with chamilo based, on the temperature and heat subject. The research method used is the method of research and development with 4D model (define, design, develop, and disseminate). E-learning contains subject, complete with pictures, learning video, and evaluation in many kind of question form. E-learning device is expected to complete physics learning in high school.

Keywords: LMS, e-learning, chamilo, temperature and heat.

Abstrak

Chamilo adalah salah satu Learning Management System (LMS) yang bersifat *open source* dan sudah digunakan oleh 1 juta pengguna dalam 2 tahun. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) membuat pendidik harus merancang pembelajaran mengikuti teknologi yang sedang berkembang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan perangkat *e-learning* berbasis chamilo pada materi suhu dan kalor. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) dengan model 4D (pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran). *E-learning* yang dihasilkan berisi materi, video pembelajaran, serta evaluasi berupa soal dengan berbagai bentuk. Perangkat *e-learning* ini diharapkan dapat menjadi pelengkap pembelajaran fisika pada SMA.

Kata-kata kunci: LMS, e-learning, chamilo, suhu dan kalor.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat ke seluruh penjuru dunia telah dimanfaatkan oleh berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk di dalamnya untuk Pendidikan. Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha mengurangi *digital divide* di antara penduduknya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan dikenal dengan program *e-learning*. Menurut Jaya Kumar C.Koran (2002) dalam Rusman (2016), *e-learning* adalah pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (*LAN*, *WAN*, atau Internet) untuk

menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Menurut Ayu Karlina (2016) konsep yang sangat mendasar dari *e-learning* adalah proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang terpisah baik dari segi tempat maupun waktu. Dengan adanya media *e-learning* ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta memudahkan untuk belajar menggunakan teknologi.

Penggunaan program *e-learning* dalam bidang pendidikan khususnya pada pengembangan media pembelajaran ini memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa, membantu proses pembelajaran karena *e-learning* dapat menghemat waktu, juga dapat diakses kapan dan dimana saja.

E-learning berbasis web dapat diartikan sebagai media pembelajaran yang hanya dapat dipakai menggunakan piranti *website*. Ada banyak jenis perangkat lunak pembuat elearning, diantaranya *Moodle*, *.LRN*, *eFront*, *Chamilo*, *ATutor*, dan lainnya. Setiap software memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Dari berbagai perangkat lunak yang telah disebutkan, *chamilo* memiliki keunggulan seperti tampilannya yang ramah dan mudah untuk digunakan, lebih responsif, bisa diintegrasikan dengan elearning lain, dan terdapat fitur untuk menambahkan materi belajar, kuis, tugas, dan lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) yang digunakan adalah model 4D yang dikemukakan oleh Thiagarajan dan Semmel. Model 4D ini terdiri dari tahap *Define* (pendefinisian), *Design* (perancangan), *Develop* (pengembangan), *Disseminate* (penyebarluasan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan *e-learning* ini menggunakan model penelitian dan pengembangan 4D. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam tahapan 4D sebagai berikut:

Tahap Pendefinisian (*Define*)

Tahap pertama adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini diawali dari melakukan observasi perlu atau tidak adanya *e-learning* untuk melengkapi kegiatan pembelajaran siswa di kelas. Langkah selanjutnya adalah menganalisis peserta didik. Setelah melakukan analisis-analisis tersebut, peneliti menentukan kompetensi dasar yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih suhu dan kalor untuk dikembangkan dalam bentuk *e-learning*.

Tahap Perancangan (*Design*)

Tahap kedua diawali dengan membuat perangkat pembelajaran berupa RPP, serta menyiapkan konten yang akan dimasukkan ke dalam *e-learning*. Konten yang perlu dipersiapkan antara lain materi belajar, video penunjang pembelajaran, tugas, dan butir soal tes dalam bentuk pilihan ganda, esai, atau bentuk lainnya.

Tahap Pengembangan (*Develop*)

Konten yang sudah dipersiapkan, selanjutnya *diupload* ke dalam *e-learning*. Hasil dari *e-learning* nya adalah sebagai berikut

(a)

(b)

GAMBAR 1. (a) Tampilan homepage admin atau pengajar. (b) Tampilan daftar matakuliah admin atau pengajar

(a)

(b)

GAMBAR 2. (a) Tampilan menu admin/pengajar dan (b) adalah homepage untuk siswa

(a)

(b)

GAMBAR 3. (a) Halaman deskripsi mata pelajaran untuk siswa, pada halaman ini siswa mengetahui silabus pembelajaran lengkap dengan tujuan, indikator pencapaian, dan materi yang akan dipelajari. Link video pembelajaran pada (b) ditampilkan secara berurut

GAMBAR 4. (a) memperlihatkan halaman pilihan latihan soal untuk siswa. Latihan soal tersedia dalam dua bentuk, yaitu pilihan ganda dan esai. (b) adalah tampilan ketika siswa memilih latihan 1, yaitu soal berbentuk pilihan ganda. Ini merupakan salah satu keunggulan dari *chamilo* yaitu menyediakan ragam bentuk soal untuk tes/latihan.

GAMBAR 5. Halaman publikasi siswa, pada halaman ini tugas yang diberikan oleh pengajar akan langsung ditampilkan sebagai notifikasi di akun *e-learning* siswa, lengkap dengan waktu pengerjaan dan *deadline* pengumpulan tugas

Tahap Penyebarluasan (*Disseminate*)

Setelah *e-learning* selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa *e-learning* sudah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk sebelum di uji coba pada skala besar.

SIMPULAN

Desain *e-learning* ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan model 4D yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Setelah dilakukan desain pembuatan *e-learning* dengan menggunakan *LMS Chamilo* untuk materi suhu dan kalor, diharapkan dapat memudahkan pembelajaran fisika bagi siswa khususnya satuan pendidikan SMA.

REFERENSI

- Arora, Dipti. 2015. 'Creative Blended Learning with Virtual Learning Environment: A Comparative Study of Open Source Virtual Learning Software'. *International Journal of Information Dissemination and Technology*, vol. 5, no. 2, hal. 87-95.
- Ayu, Karlina. 2016. 'Pengembangan E-learning Menggunakan LMS (Learning Management System) untuk Mahasiswa Pendidikan Fisika'. *Prosiding SNIPS*, hal. 469-474.
- Bakri, Fauzi & Dewi Muliwati. 2017. 'Pengembangan Perangkat E-learning untuk Matakuliah Fisika Dasar II menggunakan LMS Chamilo'. *Jurnal Wahana Pendidikan Fisika*, vol. 2, no. 1, hal. 25-26.
- Bosnic. 2013. 'A Survey on LMS Context Dimensions for Teacher-Oriented Recommender Systems'. *iJET*, vol. 8, no. 3, hal. 23-29.
- Fajriani, Farah. 2017. 'Media E-Learning Berbasis CMS Joomla: Pelengkap Pembelajaran Fisika SMA'. *Jurnal Teknodik*, vol. 21, no. 2, hal. 99-110.
- Gonzales, Heriberto. 2017. 'Strategies Used by Professors through Virtual Educational Platforms in Face-To-Face Classes: A View from the Chamilo Platform.' *CCSE*, vol. 10, no. 8, hal. 1-10.
- Goyal S. 2012. 'E-Learning: Future of Education'. *Journal of Education and Learnin*, vol.6, no. 2, hal. 239-242
- G. Conole and K. Fill. 2005. 'A learning design toolkit to create pedagogically effective learning activities'. *Journal of Interactive Media in Education*, vol. 2, no. 1, hal. 1-16.
- Jethro, O.O., A.M. Grace, dan A.K. Thomas. 2012. 'E-Learning and Its Effects on Teaching and Learning in a Global Age'. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol 2 Issue 1, hal. 203-210.
- J.-M. Maes. 2010. 'Chamilo 2.0: a second generation open source elearning and collaboration platform'. *International Journal of Advanced Corporate Learning*. iJAC, vol. 3, no. 3, hal. 26-31.
- Marakushyn. 2015. 'Introduction of Means of Electronic Study in the System of the Higher Education'. *SHSS*, vol. 2, no. 1, hal. 44-49.
- Ninoriya, S., P.M. Chawan, B.B. Meshram. 2011. 'CMS, LMS and LCMS for e-Learning'. *International Journal of Computer Science Issues*, vol. 8, no. 2, hal. 644-647.
- Rusman. 2016. 'Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru'. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Stantchev, Vladimir. 2014. 'Learning Management Systems and Cloud File Hosting Services: A Study on Students Acceptance'.
- Suparman, M. Atwi. 2014. 'Desain Instruksional Modern'. Erlangga: Jakarta.